

INGICHKA TOLALI G'O'ZA NAVLARINI PARVARISHLASH ZARURATI

Avazova Muhayyo Ashurali qizi

Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti. Stajyor tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13317894>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning jabuniy mintaqalari sharotida ingichka tolali g'o'za navlarini parvarishlash zarurati, ular maydonini kengaytirib borish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация. В данной статье представлена информация о необходимости выращивания тонковолокнистых сортов хлопчатника в условиях южных регионов Узбекистана и внедрения их площади посева.

Annotation. The relevance of growing fine-stapled cotton varieties in southern zones of Uzbekistan and implementing in larger areas are presented in the article.

Kalit so'zlar: ingichka tolali g'o'za, agrotexnika, janubiy mintaq.

Ключевые слова: тонковолокнистый хлопчатник, агротехника, южная зона.

Key words: fine-stapled cotton, agrotechnology, southern zone.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 30 yanvardagi "Ingichka tolali paxta yetishtirishni samarali tashkil qilish, yangi navlarni ko'paytirish va rag'batlantirish mexanizmini joriy etish to'g'risida" gi 47-sonli qarori qabul qilinib, Surxondaryo (40000 gektar), Qashqadaryo (6500 gektar), Buxoro (5000 gektar) va Navoiy viloyatlarida (1000 gektar) ingichka tolali g'o'za navlarini ilmiy asoslangan holda joylashtirish va keng ishlab chiqarish sinovlarini olib borish vazifasi yuklatilgan. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi «Surxondaryo viloyatida ingichka tolali paxta yetishtirishni ilmiy asosda amalga oshirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-170 sonli qarorida ingichka tolali paxta yetishtirishni ilmiy asosda tashkil etish va resurstejamkor agrotexnologiyalarni keng qo'llash bo'yicha bir qator vazifalar belgilangan. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda olimlarimiz tomonidan yaratilgan davlat reestriga kiritilgan va istiqbolli nav sifatida qabul qilingan ingichka tolali g'o'za navlarini parvarishlash agrotexnologiyalarini ishlab chiqish bilan birga keng miqyosda joriy etish bo'yicha ilmiy izlanishlarni jadallik bilan olib borishda ushbu tadqiqot yuqoridagi qarorlar ijrosini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ingichka tolali g'o'za navlarining dunyo bo'yicha ekin maydoni umumiy paxta maydonining 2-3 % ini tashkil etib, asosan g'o'zaning ushbu turi Misr, AQSh, Sudan, Xitoy, Hindiston, Avstraliya, Isroil, Peru, Tojikiston, O'zbekiston va Turkmanistonda etishtiriladi. G.Barbadense turiga mansub ushbu g'o'za turi Misr paxtasi deb ham yuritiladi va AQShda aynan Pima navlari ushbu turga mansubdir. Ushbu g'o'za turi eng ko'p ekiladigan davlatlar Misr va AQSh hisoblanadi. Umumiy dunyo bo'yicha ingichka tolali g'o'za ekiladigan maydonning 60 % i Misr va AQSh davlatlari ulushiga to'g'ri keladi.

(<http://www.sciencedirect.com>).

Dunyo bo'yicha ingichka tolali paxta tolasini etishtirish hajmining 1980-2018 yillargacha bo'lgan ma'lumotlari, davlatlar miqyosida ingichka tolali paxta tolasini etishtirish hajmining eng so'nggi yillardagi ma'lumotlari, dunyo bo'yicha ingichka tolali paxta tolasini ishlatish hajmi bo'yicha etakchi davlatlar ma'lumotlari keltirib o'tildi. Ma'lumotlarga e'tibor

qaratadigan bo'lsak, ingichka tolali g'oz'a navlari paxta tolasini etishtirish hajmi keskin kamayib borganligini kuzatish mumkin.

Ingichka tolali g'oz'a etishtiruvchi etakchi davlatlar tahlil qilinganda esa 2017-2018 yillar mavsumiga nisbatan 2018-2019 mavsumida ingichka tolali paxta tolasini etishtirish hajmi AQSh (11%), Misr (47%), Sudan (17%), O'zbekiston (250%), Ispaniya (38%) davlatlarida va dunyo bo'yicha (7%) o'sish kuzatilgan bo'lsa, Hindiston (-7%), Xitoy (-14%), Isroil (-33%) kabi davlatlarida pasayish kuzatilganligi qayd etilgan (1-2-rasmlar).

Dunyo bo'yicha ingichka tolali paxta tolasini ishlatish hajmi ma'lumotlari 3-rasmda keltirilgan bo'lib, bunda etakchi davlatlar Hindiston va Xitoy ekanligini ko'rish mumkin. 2017/2018 yillar mavsumida jami 451 ming, 2018-2019 yillar mavsumida esa 442 ming tonna tola ishlatilgan (<http://www.sciencedirect.com>).

Oldingi yillarda ingichka tolali g'oz'a navlari respublikamizda 200 ming gektardan ortiq maydonda parvarishlangan. PSUEAITI Surxondaryo ITS seleksioner olimlari A.A.Tvorogova, E.Gavrilovlar tomonidan ingichka tolali g'oz'aning "Termiz" navlari 7, 8, 14, 15, 31 keng maydonlarda parvarishlangan. Hozirgi kunda esa A.I.Avtonomov, A.A.Avtonomov, Yu.P.Xutorov, M.I.Iksanov, A.P.Tyaminov, Vad.Avtonomov, Vik.Avtonomovlar quyidagi yangi ingichka tolali g'oz'a navlarini yaratishga muvaffaq bo'lishdi: S-6029, S-6030, S-6032, S-6037, S-6040, S-6042, Qarshi-8, Qarshi-9, Surxon-2, Surxon-3, Surxon-5, Surxon-7, Surxon-9, Surxon-100, Surxon-101, Surxon-102, Surxon-103, Surxon-14, Surxon-16, Surxon-18 kabi g'oz'a navlari.

Mamlakatimizda 1980 yilda 125,6 ming gektar er-maydoniga ingichka tolali g'oz'a navlari ekilgan bo'lsa, 1988 yilga kelib bu ko'rsatkich 203,4 ming gektarni tashkil etgan. 1990 yilga kelib ingichka tolali g'oz'a navlari ekiladigan maydonlar 84 ming gektarga qisqarib, ya'ni 119,4 ming gektarni tashkil etdi. 2015-2016 yillarda mamlakatimizda ingichka tolali g'oz'a navlari deyarli ekilmay qolgan edi. Ammo 2017 yildan boshlab ingichka tolali g'oz'a navlari maydoni yildan yilga kengayib bormoqda.

References:

1. Boyniyozov J. va boshqalar. Yuqori samarador ingichka tolali "Surxon-16" g'oz'a navi. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali agroilm ilmiy ilovasi. Toshkent, - 2020 y. № 3 (66). B- 15-16.
2. Jo'raev B., Xudarganov K., Juraev J. Yuqori samarador ingichka tolali "Surxon-16" g'oz'a navi. // O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali agroilm ilmiy ilovasi. Toshkent, - 2020 y. № 3 (66). B- 15-16.
3. Raxmonqulov S., Charieva X., Jalolov X., Ochildiev N., Danabaev A. Ingichka tolali g'oz'a navlarining afzaliklari. // "Qishloq xo'jaligi ekinlari genetikasi, seleksiyasi, urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyalarining dolzarb muammolari hamda rivojlantirish istiqbollari" mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. Toshkent, 2018 y. - B. 102-108.
4. <http://tadbirkor-fermer.uz/ingichka-tolali-uza-ustirish/>
5. https://cals.arizona.edu/fps/sites/cals.arizona.edu/fps/files/cotw/Pima_Cotton.pdf